

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиёв К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиёв Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонолов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**МЕЪДА САРАТОНИНИНГ КЕЧИККАН БОСҚИЧИ: КЛИНИК-ПАТОЛОГИК МУҲОКАМА
ВА КЛИНИК ҲОЛАТЛАР ТАҚДИМОТИ****Абдуллаева Н.Э.**

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Меъда саратони дунё миқёсида юқори учраш частотаси ва ўлим кўрсаткичи билан тавсифланувчи онкологик касалликлардан бири ҳисобланади. Айниқса, ёшларда учрайдиган диффуз ва узуксимон ҳужайрали шакллари агрессив клиник кечиши, эрта метастазланиши ва паст яшовчанлик кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Ушбу мақолада меъда саратонининг гистологик турлари ва уларнинг беморлар яшовчанлигига таъсири таҳлил қилинган. Натижалар шуни кўрсатдики, узуксимон ҳужайрали саротон агрессив кечиши ва қисқа яшовчанлик билан характерланиб, умумий яшовчанлик медианаси 10–12 ойни ташкил қилди. Аденокарциномада эса иммунотерапия ва химиотерапия комбинацияси фонида нисбатан яхши клиник жавоб кузатилиб, умумий яшовчанлик 22 ойга етди. Шунингдек, PD-L1 юқори экспрессияси иммунотерапия самарадорлиги ва яшовчанлик кўрсаткичларининг ошиши билан боғлиқ экани қайд этилди. Хулоса қилиб айтганда, меъда саратонининг гистологик тури, ўсманинг морфологик хусусиятлари ва иммуногистокимёвий маркерлар экспрессияси прогноз ва даволаш натижаларига сезиларли таъсир кўрсатади. Меъда саратонини эрта танихислаш, молекуляр-генетик маркерларни баҳолаш ҳамда индивидуаллаштирилган даволаш усулларини қўллаш беморлар яшовчанлигини оширишида муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: узуксимон ҳужайрали карцинома, меъда саратони, *helicobacter pylori*, паллиатив химиотерапия.

**ADVANCED STOMACH CANCER: A CLINICOPATHOLOGICAL DISCUSSION AND CASE
PRESENTATIONS****Abdullayeva N.E.**

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. Gastric cancer is one of the most common oncological diseases worldwide, characterized by high incidence and mortality rates. Diffuse and signet-ring cell carcinoma types, which are frequently observed in younger patients, are particularly aggressive, with rapid metastatic spread and poor survival outcomes. This article analyzes the histological types of gastric cancer and their impact on patient survival rates. Results. The results showed that signet-ring cell carcinoma is characterized by an aggressive clinical course and short survival time, with a median overall survival of 10–12 months. In patients with adenocarcinoma, combined immunotherapy and chemotherapy resulted in a relatively better clinical response, with a median overall survival reaching 22 months. In addition, high PD-L1 expression was associated with increased effectiveness of immunotherapy and improved survival outcomes. Conclusion. Thus, the histological type of gastric cancer, morphological characteristics of the tumor, and expression of immunohistochemical markers significantly influence prognosis and treatment outcomes. Early diagnosis of gastric cancer, assessment of molecular and genetic markers, and the use of personalized treatment strategies are essential for improving patient survival.

Keywords: signet ring cell carcinoma, gastric cancer, *Helicobacter pylori*, palliative chemotherapy.

**ЗАПУЩЕННЫЙ РАК ЖЕЛУДКА: КЛИНИКО-ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ****Абдуллаева Н.Э.**

Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Рак желудка является одним из наиболее распространённых онкологических заболеваний в мире, характеризующихся высокой заболеваемостью и смертностью. Особенно агрессивным клиническим течением, ранним метастазированием и низкими показателями выживаемости отличаются диффузные и перстневидноклеточные формы, встречающиеся у лиц молодого возраста. В данной статье проанализированы гистологические типы рака желудка и их влияние на показатели выживаемости пациентов. Результаты. Полученные результаты показали, что перстневидноклеточный рак характеризуется агрессивным течением и короткой продолжительностью жизни, при

этом медиана общей выживаемости составила 10–12 месяцев. У пациентов с аденокарциномой на фоне комбинированного применения иммунотерапии и химиотерапии наблюдался относительно лучший клинический ответ, а медиана общей выживаемости достигла 22 месяцев. Кроме того, отмечено, что высокая экспрессия PD-L1 ассоциирована с большей эффективностью иммунотерапии и улучшением показателей выживаемости. Заключение. Таким образом, гистологический тип рака желудка, морфологические особенности опухоли и экспрессия иммуногистохимических маркеров оказывают значительное влияние на прогноз и результаты лечения. Ранняя диагностика рака желудка, оценка молекулярно-генетических маркеров и применение индивидуализированных методов лечения имеют важное значение для повышения выживаемости пациентов.

Ключевые слова: перстневидноклеточная карцинома, рак желудка, *Helicobacter pylori*, паллиативная химиотерапия.

e-mail: nargiza.abdullayeva.0303@bk.ru

Муаммонинг долзарблиги. Онкологик касалликлардан ўлим кўрсаткичи юрак-қон томир тизими касалликларидан кейин иккинчи ўринни эгаллайди. Дунё микёсида меъда саратони хавфли ўсмалар орасида энг кенг тарқалган ва юқори ўлимга сабаб бўлувчи касалликлардан бири ҳисобланади. “GLOBOCAN” халқаро дастури маълумотларига кўра, 2022 йилда жаҳон бўйича 968 мингдан ортиқ янги меъда саратони ҳолати қайд этилган бўлиб, ушбу касаллик оқибатида 660 мингдан зиёд бемор ҳаётдан кўз юмган. Сўнгги йилларда меъда саратонининг ёш аҳоли қатламлари орасида кўпроқ учраши, унинг агрессив клиник кечиши ҳамда ноқулай прогноз билан характерланиши мазкур муаммонинг долзарблигини янада оширмоқда.

Ўзбекистонда ҳам меъда саратони онкологик касалликлар таркибида муҳим ўрин тутди. Жумладан, 2024 йилда у учраш частотаси бўйича 2-ўринни эгаллаб, ҳар 100 минг аҳолига 5,6 та ҳолат тўғри келган ва шу йилнинг ўзида 2070 нафар янги бемор рўйхатга олинган. Шу билан бирга, касалликнинг эрта босқичларда аниқланиш кўрсаткичи жуда паст бўлиб, I босқичда ташхис қўйилган беморлар улуши атиги 1,9% ни ташкил этган. Аксарият ҳолатларда беморлар III–IV босқичларда шифокорга мурожаат қилмоқда. Республикада меъда саратони билан оғриган беморларнинг 5 йиллик яшовчанлик даражаси 32,1% ни ташкил этса, 1 йиллик ўлим кўрсаткичи 27,0% га тенг.

Ушбу статистик маълумотлар меъда саратонининг, айниқса ёшларда кечиш хусусиятлари, морфологик шакллари ва даволаш усулларини янада чуқур тадқиқ қилиш зарурлигини кўрсатади. Шунингдек, касалликни эрта аниқлаш ва бемор учун индивидуаллаштирилган даволаш стратегияларини такомиллаштириш бугунги кунда долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Меъда саратони келиб чиқиши маълум хавф омиллари билан боғлиқ. Улар модификация қилиб бўлмайдиган ва модификация қилинадиган омилларга бўлинади. Модификация қилиб бўлмайдиган омиллар: жинс (эркаклар кўпроқ касалланади), ёш (ёш ошиши билан меъда саратони ривожланиш частотаси ортади), генетик мойиллик (меъда саратони билан оғриган беморларнинг 5–10%ида оилавий анамнез оғирлашган). Модификация қилинадиган омиллар: *Helicobacter pylori* (HP) инфекцияси, овқатланиш хусусиятлари, семизлик, чекиш, алкоголь, касбий фаолият.

Ҳозирги кунда дунёдаги меъда саратони ҳолатларининг қарийб 90%и HP бактерияси билан зарарланиш билан боғланади. HP инфекциясини даволаш усуллари мавжуд бўлса-да, меъда саратони профилактикасида самарадорлиги тўлиқ исботланмаган. Меъда саратони ривожланишига қуйидаги фон касалликлари олиб келиши мумкин: сурункали атрофик гиперпластик гастрит, аденоматоз полиплар, пернициоз анемия, меъда резекциясидан кейинги ҳолатлар, Менетрие касаллиги.

Меъда саратонининг учта гистологик тури фарқланади (Lauren, 1965): ичаксимон, диффуз ва аралаш. Диффуз рақда ўсма яхши ташкилланмаган гуруҳлар ёки кўп микдорда муцин сақловчи якка хужайралардан (узуксимон хужайралар) иборат бўлади. Бу тур учун диффуз инфилтратив ўсиш хосдир.

Меъда саратонида ўсманинг клиник агрессив кечиши ва яшовчанлик кўрсаткичларининг пасайиши молекуляр-генетик маркерлар — Ki-67, p53, Vcl-2 ва HER2/neu экспрессия даражаси билан узвий боғлиқ эканлиги аниқланиб, ушбу маркерларнинг юқори экспрессияси умумий, рецидивсиз ва метастазсиз яшовчанликка салбий таъсир кўрсатиши статистик жиҳатдан исботланган.

Узуксимон хужайрали саратон — меъда саратонининг энг агрессив шаклларида бири ҳисобланади. У диффуз ўсиш, тез тарқалиш ва эрта метастаз бериш хусусияти билан ажралиб туради.

Қуйида сўнгги босқичда ташхис қўйилган узуксимон хужайрали ошқозон саратони билан беморнинг летал якунланган ҳолати келтирилади.

1-расм. Хоразм вилоятида 2017–2024 йилларда касалланиш кўрсаткичлари

Клиник ҳолат. 40 ёшли Е. исмли бемор 29.01.2025 куни РИО ва РИАТМ Хоразм филиалига мурожаат қилиб келган. Бемор сабабсиз сўнги 3 ой давомида 20 кг вазн йўқотган. ЭФГДС 17.01.2025 й.: меъданинг эндофит турдаги ўсмаси аниқланди. Гистология №228/25: узуксимон хужайрали саратон. ИГХ №228/25: PD-L1 — 10%, HER2/neu — 1+, Ki67-60%. Бемор меъда антрал қисми саратони T4N1M1 IV босқич ташхиси билан ҳисобга олинди ва иммунотерапия ва химиотерапия(FOLFOX+ниволумаб) муолажалари ўтказилган. Умумий яшовчанлик медианаси 12 ойни ташкил қилди.

Клиник ҳолат. Бемор 39 ёш, 2020-йилда мурожаат қилиб келган. Анамнездан бемор ички кон кетиш белгилари билан хусусий клиникада меъда дистал субтотал резекцияси амалиёти бажарилган. Гистологик хулоса: узуксимон хужайрали саратон G3. РИО ва РИАТМ Хоразм филиалида динамик текширувларда Крукенберг метастази аниқланган. Беморда TOFL ва XELOX схемаларда паллиатив химиотерапия ўтказилган. Умумий яшовчанлик медианаси 10 ойни ташкил қилди.

Клиник ҳолат. 38 ёшли М. исмли бемор 14.02.2025 куни РИО ва РИАТМ Хоразм филиали га мурожаат қилган. Бемор сўнги 4 ой давомида иштаха пасайиши, тез чарчаш, эпигастрал соҳада оғриқ ва 18 кг вазн йўқотишга шикоят қилган. 08.02.2025 йилда ўтказилган ЭФГДС текширувида меъданинг кардиал қисмида инфилтратив ўсма жараёни аниқланган. Олинган биоптатнинг гистологик текшируви (№314/25) хулосасига кўра, аденокарцинома G3 тасдиқланган. Имуногистохимёвий текширув натижалари: PD-L1 — CPS юқори (≥ 10), HER2/neu — 0, Ki67 — 70%. КТ текширувида меъда деворининг циркуляр қалинлашиши, регионар лимфа тугунлари катталлашиши ҳамда қорин пардаси бўйлаб метастатик ўчоқлар аниқланган. Беморга “Меъда кардиал қисми саратони T4N2M1, IV босқич” ташхиси қўйилган. Беморга паллиатив мақсадда FOLFOX схемасида химиотерапия ва ниволумаб билан иммунотерапия курслари ўтказилган. Даволаш фониди қисман клиник жавоб ва дисфагия симптомларининг камайиши кузатилган. Кейинчалик касаллик прогрессияси ва канцероматоз асцит ривожланган. Олиб борилган комплекс паллиатив даволашга қарамадан, умумий яшовчанлик медианаси 22 ойни ташкил қилди.

1-жадвал.

Кўрсаткичлар	1-клиник ҳолат	2-клиник ҳолат	3-клиник ҳолат
Ёши	40 ёш	39 ёш	38 ёш
Гистологик тур	Узуксимон хужайрали саратон	Узуксимон хужайрали саратон G3	Аденокарцинома G3
Ўсма локализацияси	Антрал қисм	Дистал қисм	Кардиал қисм
Босқич	T4N1M1 IV	IV босқич	T4N2M1 IV
Метастаз	Мавжуд	Крукенберг метастази	Перитонеал метастаз
PD-L1	10%	Аниқланмаган	CPS ≥ 10
HER2/neu	1+	Аниқланмаган	0
Ki-67	60%	Аниқланмаган	70%
Даволаш	FOLFOX + ниволумаб	TOFL, XELOX	FOLFOX + ниволумаб
Даволаш самараси	Қиска муддатли	Самара паст	Қисман клиник жавоб
Яшовчанлик медианаси	12 ой	10 ой	22 ой

Натижалар. Тадқиқот давомида меъда саратонининг турли гистологик шаклларига эга бўлган 3 нафар беморнинг клиник кечиши, даволаш самарадорлиги ва умумий яшовчанлик кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Барча беморларда касаллик IV босқичда аниқланган бўлиб, ўсманинг агрессив кечиши ва метастатик жараёнлар кузатилди.

Биринчи клиник ҳолатда 40 ёшли беморда меъданинг антрал қисмида жойлашган узуксимон хужайрали саратон аниқланди. Иммуногистохимёвий текширувда PD-L1 экспрессияси 10%, HER2/neu — 1+, Ki67 — 60% эканлиги қайд этилди. Беморга FOLFOX схемасида химиотерапия ва ниволумаб билан иммунотерапия ўтказилди. Даволашга қарамасдан, касаллик тез прогрессия қилган ва умумий яшовчанлик медианаси 12 ойни ташкил этган.

Иккинчи клиник ҳолатда 39 ёшли беморда меъданинг узуксимон хужайрали G3 саратони таъхисланган. Дастлаб меъда дистал субтотал резекцияси бажарилган бўлса-да, кейинчалик Крукенберг метастази ривожланган. Беморга TOFL ва XELOX схемалари бўйича паллиатив химиотерапия курслари ўтказилган. Касалликнинг агрессив кечиши натижасида умумий яшовчанлик медианаси 10 ойни ташкил қилди.

Учинчи клиник ҳолатда 38 ёшли беморда меъданинг кардиал қисми аденокарциномаси G3 аниқланди. ИГХ натижаларида PD-L1 CPS юқори (≥ 10), HER2/neu — 0 ва Ki67 — 70% экани кузатилди. Компьютер томографиясида қорин пардаси бўйлаб метастатик ўчоқлар ва регионар лимфа тугунлари зарарланиши тасдиқланди. Беморга FOLFOX схемасида химиотерапия ҳамда ниволумаб билан иммунотерапия ўтказилди. Даволаш фонида қисман клиник жавоб, дисфагия симптомларининг камайиши ва ҳаёт сифати нисбатан яхшиланиши кузатилди. Кейинчалик касаллик прогрессияси ва канцероматоз асцит ривожланган бўлса-да, умумий яшовчанлик медианаси 22 ойни ташкил қилди (2-жадвал).

Хулоса қилиб айтганда, меъда саратонининг гистологик турлари беморларнинг яшовчанлик кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатади. Аденокарциноманинг турли морфологик шакллари, хусусан, интестинал ва диффуз турлари ўртасида прогноз жиҳатидан фарқлар мавжуд бўлиб, интестинал турда яшовчанлик кўрсаткичлари нисбатан юқори экани кузатилади. Диффуз ва кам дифференцияланган шаклларда эса ўсманинг агрессив кечиши, эрта метастазланиши ва рецидив хавфи юқорилиги сабабли яшовчанлик даражаси паст бўлади.

Таdqиқот натижалари гистологик таҳлил меъда саратонини эрта таъхислаш, прогнозни баҳолаш ва индивидуал даволаш тактикасини танлашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Шунингдек, комплекс диагностика усулларини қўллаш ва беморларни мунтазам мониторинг қилиш яшовчанлик кўрсаткичларини яхшилашга хизмат қилади. Келгусида молекуляр-генетик омилларни чуқур ўрганиш ва замонавий таргет терапия усулларини амалиётга кенг жорий этиш меъда саратони билан касалланган беморларда даволаш самарадорлигини оширишга имкон яратади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Busuttil RA, Ward RL, Lee Y, Chain P, Keene S, Ong SY, et al. Patterns of metastatic spread in diffuse gastric carcinoma. *J Oncol*. 2022;57(4):456–466.
2. Онкология. Клинические рекомендации / под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 928 с.
3. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие. Вельшер Л.З., Поляков Б.И., Петерсон С.Б.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. —496 с.
4. Онкология. Национальное руководство / под ред. Чиссова В.И, Давыдова М.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 . – С. 677-697.
5. Lauren, P. (1965). Два основных гистологических типа карциномы желудка: диффуз-ный и так называемый интестинальный тип. *Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica*, 64(1), 31–49. <https://doi.org/10.1111/apm.1965.64.1.31>
6. Liu, X., Sheng, W., & Wang, Y. (2015). Анализ клинико-патологических особенностей и прогноза при сравнении гепатоидной аденокарциномы желудка с AFP-продуцирующим раком желудка. *Journal of Surgical Oncology*, 111(6), 801–806. <https://doi.org/10.1002/jso.23892>
7. Taghavi, N., Nasrollahzadeh, D., Merat, S., Yaghoobi, M., Sotoudeh, M., & Malekzadeh, R. (2012). Клинико-патологические особенности у пациентов с перстневидноклеточной карциномой желудка. *Journal of Gastrointestinal Cancer*, 43(1), 32–37. <https://doi.org/10.1007/s12029-010-9196-2>

Иқтибос учун: Абдуллаева Н.Э. Меъда саратонининг кечиккан босқичи: клиник-патологик муҳокама ва клиник ҳолатлар тақдими // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 958–961. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20365353>